

**INGLIZ TILI O'RGANISHDA KOMMUNIKATIV
KOMPETENTSYANI SHAKLLANTIRISHDA TURLI HIL DIDAKTIK
O'YINLARNING QO'LLANISHI**

Rsaliyev Arman Turdibekovich, NamDU, tadqiqotchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatishda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishda didaktik o'yinlarning har xil turlaridan foydalanish ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, ko'nikma, shakllantirish, til

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается применение разнообразных видов дидактических игр в формировании коммуникативной компетенции при обучении английского языка учеников начальных классов

Ключевые слова: дидактические игры, умение, образование, язык

ANNOTATION

This article discusses the use of various types of didactic games in the formation of communicative competence in teaching English to primary school students.

Key words: didactic games, skills, formation, language

O'yin - bu bolalar uchun eng qulay va qiziqarli faoliyat turi, tashqi dunyodan olingan taassurotlarni o'zlashtirish usuli. Bolalarni umumiy maqsad, unga erishish uchun birgalikdagi sa'y-harakatlar, umumiy tajribalar birlashtiradi. O'yin til materialini jimgina o'zlashtirishga imkon beradi va shu bilan birga qoniqish hissi paydo bo'ladi, o'z-o'zini hurmat qilish va motivatsiya kuchayadi. O'yin, shuningdek, "til to'sig'i" ni engib o'tishga yordam beradi, bu nafaqat lug'atning etishmasligi yoki grammatik materialni bilmaslik, balki, birinchi navbatda, psixologik muammodir.

Boshlang'ich ta'lim aynan sinfda xorijiy tillarni o'rgatishdan asosiy maqsad o'rganilayotgan tilda madaniyatlararo muloqotda ishtirok eta oladigan va chet til nutq faoliyatida mustaqil fikr yurita oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirishdan

iborat. O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini takomillashtirish, ularni muvaffaqiyatli hal etish, qoniqish hosil qilish va o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda didaktik o'yinlardan foydalanish ijobiy samaralarga olib keladi.

Mazmunni anglash, uni bir-biriga yetkazish va ma'no ifodalashga birlamchi ahamiyat berilib, tilning tuzilishi va so'z boyligini o'rganish shu maqsadga xizmat qiladi. Muloqot qilishda qiyinchiliklarni bartaraf qilishga amaliy ko'mak beruvchi usullardan biri bu- didaktik o'yinlardir.

Chet til ta'limida didaktik o'yinlardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- mavzuga oid aniq kommunikativ ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- muloqot jarayoniga kirishuvdagi nutqiy harakatlarga o'rgatish;
- zaruriy kompetentsiya va psixik xususiyatlarni shakllantirish;
- didaktik o'yin mazmunidagi kommunikativ topshiriqni anglash;

Hozirgi kunda xorijiy tilda muloqotni o'rgatishda didaktik o'yinlarning kommunikativ-funksional, emotsional-kognitiv xususiyatlarini hisobga olish va ularni amaliy mashg'ulotlar jarayonida qo'llash chet til o'qitish samaradorligini oshiruvchi muhim faktorlardan biri sifatida tan olinmoqda [1].

Didaktik o'yin aynan boshlang'ich ta'limda xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy metodikasida yetakchi tamoyillardan biridir. U chet tilda nutqni kommunikativ o'rganishning tamoyilini amalga oshirishga yordam beradi.

Bugungi kunda pedagogika sohasida shaxsning to'laqonli rivojlanishiga yordam beradigan va o'quvchining kelajakda rivojlanish istagini shakllantiradigan turli xil texnologiyalar taklif etilmoqda. Chet til ta'limi jarayonida didaktik o'yin texnologiyalarni qo'llanishi, o'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, barkamol shaxsni shakllantirishda alohida o'rin tutadi. O'quvchilar ta'lim jarayonining faol ishtirokchilariga aylanib, nafaqat o'qituvchi bilan, balki bir-birlari bilan ham o'zaro muloqotda bo'ladilar [3].

Til materialini didaktik o'yin texnologiyalari vositasida o'rgatish o'quvchilarning turli aqliy va amaliy faoliyatlarini faollashtirishni ta'minlaydi. Bu esa til ta'limida ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi. Chet til ta'limi

jarayonida didaktik o‘yinlardan, grammatika, leksika, fonetika oid til materialini o‘qitishda ham foydalanish o‘qituvchining sinfdagi o‘rnini o‘zgartiradi. Turli yoshdagi o‘quvchilarni didaktik o‘yinlar yordamida o‘qitishni tashkil etish xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy uslublarini takomillashtirish dolzarb muammolaridan biri ekanligi ma'lum.

FONETIK O‘YINLAR

“Asalarilar” .O‘yinning strukturasi: o‘qituvchi bolalarga bitta ari ingliz ekanligini (va buni uning kostyumidan ko‘rish mumkin), ikkinchisi o‘zbek ekanligini aytadi. Ingliz arilari [ð], o‘zbek esa [h] shovqin qiladi. Asalarilar gul ustida uchrashishdi va bir-birlari bilan suhbatlashishdi, yangiliklarni almashishdi. (Muqobil ravishda [ð], [h]).

“Tez aytishlar”. Fonetik o‘yinlar sifatida kim yaxshi va tez talaffuz qiladigan musobaqa o‘tkazish orqali foydalanish mumkin.

1. Pat’s black cat is in Pat’s black hat.
2. If you, Andy, have two candies give one candy to Sandy, Andy.
3. A cup of nice coffee is in nice coffee-cup.
4. Geb is Bob’s dog. Tob is Mob’s dog.
5. Pat keeps two pets.

LEKSIK OYINLAR

“Kubik o‘yini” Ushbu o‘yinda “Oila” - “My family”, “Mening dam olish kunim” “My day off” mavzusiga tegishli bo‘lgan ish harakatni ifodalovchi quyidagi so‘z va iboralar, “Ona- mother”, “ota- father”, “uy-home”, “daraxt-tree”, “u o‘rnidan turyapti - He is standing up”, “ u yuvinyapti- He is washing up”, “u ovqatlanyapti - He is having lunch” olti burchakli kubik ustiga yoziladi. O‘qituvchi kubikni tashlaydi va o‘quvchilarga kubik ustidagi so‘z va iboralarni ko‘rsatadi, o‘quvchilar so‘z va iboralarni qayta-qayta takrorlaydilar. Natijada, o‘quvchilarning til materialiga oid (fonetik, grammatik, leksik) ko‘nikmalari shakllantirildi.

"Robot yasang" - odamning tashqi qiyofasini tasvirlashni o‘rgatadi. Sinf uchta jamoaga bo‘linadi, ularning biri politsiya bo‘limidir. Sanoq olmoshi yordamida uchta sardor tanlanadi. Ular yo‘qolgan do‘stni topish iltimosi bilan

politsiyaga murojaat qilishadi, tashqi ko‘rinishini tasvirlab berishadi va bolalar tegishli rasmlarni chizishadi. Agar rasm tavsifga mos kelsa, bedarak yo‘qolgan shaxs topilgan deb hisoblanadi. Masalan. Men singlimni topa olmayapman. U o‘n yoshda. U maktab o‘quvchisi. Uning bo‘yi baland emas. Sochlari qoramtir. Uning ko‘zlari ko‘k. Qizil shlyapa kiygan, oq shlyapa kiygan.

GRAMMATIK O‘YINLAR

"The Gate"- barcha turdagi so‘roq savollarini takrorlash va mustahkamlash taklif qiladi. Ikkita kuchli o‘quvchi ("darvoza qo‘riqchilari") sinf oldida turib, qo‘llarini birlashtirib, "darvoza" ni tashkil qiladi. O‘yinning qolgan ishtirokchilari navbatlar "darvoza qo‘riqchilari" ga yaqinlashadi va ularga ma’lum bir tuzilma haqida savollar beradi. Savolning to‘g‘riligiga qarab, javob quyidagicha bo‘ladi: "The door is open (shut)". Savolni noto‘g‘ri bergan o‘quvchi yana bir urinib ko‘rishi mumkin.

Ex. Are you going to ...(do smth)? What are you going to do in (on, at)?

"Guess it" - umumiy savollarni mustahkamlash. O‘qituvchi sinfdagi biror narsa haqida o‘ylaydi. Mavzuni taxmin qilishga urinib, o‘quvchilar faqat umumiy savollarni berishadi, ularga uy egasi "ha" yoki "yo‘q" deb javob beradi (savollar soni cheklangan). Eng kam savolga ega bo‘lgan narsani topishga harakat qilgan jamoa g‘alaba qozonadi. E x. Is it a thing? Is it on the wall? Can I see it? Can I eat it? Is it white?

1-sinflarda dars jarayonida o‘quvchilar jismoniy mashqlarni bajarish paytida 1- guruhga tegishli fe'llarni-Jump-Sakrang! Walk-Yuring! Swim- Suzing! Fly-Uching! Turn- Buriling!... buyruq maylida tuslaydilar va o‘rganadilar.

The birds fly! – Qush uchyapti! The fish swim!- Baliq suzyapti! The monkeys jump!- Maymun sakrayapti! The rabbits run! –Quyvon yuguryapti! The elephants walk! Fil yuryapti! I dance! – Men raqsga tushyapman! I count – Men sanayapman!:"One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten"

Chet tilni o‘yin tarzida o‘qitish texnologiyasi kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning chet til darsi jarayonidagi faoliyatini jadallashtiruvchi (aktivlashtiruvchi) omil hisoblanadi hamda zamonaviy o‘qituvchilarga erta yoshda

chet tilni o'qitishda yuzaga keladigan muammolarga yangicha yondashish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1-sinf yoshidagi o'quvchilarga chet til darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish an'anaviy uslubdagi dars shaklini nafaqat zavqli jarayonga aylantiradi, balki dars jarayonini to'ldiradi va 6-8 yoshdagi bolalarga mos qiziqarli mashg'ulotlar bilan boyitadi. O'quvchilarni og'zaki muloqotga jalb etishda dars jarayonini turli didaktik va kommunikativ o'yinlar bilan boyitish yuqorida keltirilgan muammolarni yechishda samarali natija beradi [2].

O'yin jarayonida o'quvchilar chet tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishlari muhimdir. Bu o'yin harakatida ishtirok etish uchun o'quvchining ichki istagi bilan belgilanadi. Deyarli har bir o'quvchi buni qila oladi, hatto tilni chuqur bilmagan o'quvchi ham. Bundan tashqari, tilni yaxshi bilmagan o'quvchi o'yinda yetakchiga aylanishi mumkin, chunki ba'zan shaxsiy fazilat til material bo'yicha aniq bilimlardan ko'ra muhimroqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М: Лабиринт, –1999. с-352;
2. Выготский Л.С.Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. –1999. № 6. С. 42-56.
3. Ergasheva X.Y. Teaching second language to Very Young Learners // Pedagogical Sciences/COLLOQUIM-JOURNAL#13(24) ISSN 2520-6990 , December, 2018,– Pages 18-20.
4. Ergasheva X.Yu. Bolaga ikkinchi tilni o'rgatishning o'ziga xos xususiyati// Namangan Davlat universiteti. NamDu Axborotnomasi Илмий-услужбий журнал, №6. Namangan, 2019 yil. – В. 52-56. (13.00.00. №3)
5. Rsaliev A.T. Formation of Communicative competence of Primary class students based on didactic game technology. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, ISSN 2795-739X, March, 2023, pages 96-99

6. Rsaliev A.T. The model of teaching through didactic games to develop student`s communicative competence in elementary school. Language and literature teaching, №4, Tashkent, 2023, p 105-107

7. Rsaliev A.T. The influence of didactic games on the process of effective learning. The role and importance of Zahiriddin Muhammad Babur in the development of world science and culture, International scientific practical conference, Fergana, 2023, p 1067-1070